

Inhoud

COLUMN

Luc van Zutphen

Accountancy in het digitale landschap 154

ACCOUNTANTSCONTROLE

J.H. Buisman

Internationale trends in de accountantscontrole

Aan de hand van de huidige en toekomstige agenda van het International Auditing Practices Committee van IFAC wordt een overzicht geschetst van de ontwikkelingen op het terrein van de accountantscontrole. Het artikel is ook voor Nederland van belang nu de NIVRA-Richtlijnen voor de Accountantscontrole zijn gebaseerd op de International Standards on Auditing. Besproken wordt hoe vanuit de regelgevers wordt ingespeeld op de wens de verwachtingskloof te verkleinen en anderzijds de praktijk de ruimte te geven voor produktontwikkeling. **157**

Ir. G.H. Van, Prof. Dr. R.J. Grübel en Drs. G.B. Broeze

De Studentized bootstrap methode in de accountantscontrole

In de accountantscontrole worden statistische methodes gebruikt om een betrouwbaarheidsbovendrens (vaak ook 'maximale fout' genoemd) te construeren voor de fout (in gulden) in een financiële verantwoording. In dit artikel wordt de (bruikbaarheid van de) zogenaamde 'Studentized bootstrap methode' nader beschouwd. Aan de hand van simulatie-onderzoek, mede gebaseerd op ter beschikking gestelde datasets, wordt geconcludeerd dat de Studentized bootstrap methode in de accountantscontrole een welkome aanvulling lijkt op de reeds bestaande en toegepaste methodes (zoals de Stringer bound methode). **167**

BESTUURLIJKE INFORMATIEKUNDE

Prof. E.J. Joëls

Interne controle en management control in het kader van bestuurlijke informatieverzorging

In het recente verleden kenden verschillende auteurs aan het begrip 'interne controle' een bredere betekenis toe dan tot nu toe gebruikelijk was. In hun visie werd het beheersingsaspect te weinig belicht en zou dit begrip eigenlijk moeten evolueren tot het begrip 'management control'. Bovendien werd volgens deze auteurs het begrip 'interne controle' te veel met de financiële informatie geassocieerd. In dat verband wordt ook op het belang van de niet-financiële gegevens voor het beheersen van een organisatie gewezen. In dit artikel wordt enerzijds gepleit voor het handhaven van het tot nu toe gangbare begrip 'interne controle', alwaar het element van toetsen wordt vooropgesteld, anderzijds voor een zo breed mogelijk werkingsgebied van de interne controle. **173**

MANAGEMENT ACCOUNTING

Drs. J.F.M.G. Bouwens

De rol van accounting-informatie in functionele organisaties

Organisaties die hun productie en verkoop in functionele afdelingen organiseren hebben een nadeel ten opzichte van organisaties die verkoop en productie in één afdeling

organiseren. Dit betreft de uitwisseling van productie- en verkoopinformatie. Toch treft men in de praktijk een groot aantal bedrijven aan dat functioneel is georganiseerd. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die organisaties hebben om het communicatie-nadeel te verkleinen. Hierbij wordt de rol van accounting-systemen centraal gesteld. Er wordt besproken op welke wijze men, met behulp van accounting-systemen, de afstemming tussen functionele afdelingen kan bevorderen. **182**

MARKETING

Prof. Dr. Ir. M.T.G. Meulenber en Dr. Ir. J.C.M. van Trijp

Winkelkeuzegedrag van consumenten

Inzicht in het winkelkeuzegedrag van consumenten is zowel voor detailhandelondernemingen als producenten van belang voor de ontwikkeling van het marketingbeleid. Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van winkelkeuze van consumenten. Er wordt een suggestie gedaan voor modellering van het winkelkeuzegedrag. Een aantal kernelementen van het model worden geïllustreerd aan de hand van recent onderzoek naar het winkelkeuzegedrag ten aanzien van verse levensmiddelen. De betekenis van het model voor de dienstverlenende sector wordt besproken, alsmede suggesties voor toekomstig onderzoek. **191**

ORGANISATIE EN MANAGEMENT

Prof. Dr. A. van Witteloostuijn

Een verkenning van het Nederlandse onderzoek in de bedrijfswetenschappen

De navolgende bijdrage is een integrale reproductie, behoudens een enkele redactionele wijziging, van een verkenning van het Nederlandse onderzoek in de bedrijfswetenschappen die is uitgevoerd - op persoonlijke titel - in opdracht van de Stichting voor de Economische, Sociaal-Culturele en Ruimtelijke Wetenschappen (ESR) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op basis van deze en andere verkenningen - en de daaropvolgende discussies - heeft het ESR-bestuur in de loop van 1995 beslissingen genomen omtrent zogenaamde aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden krijgen vervolgens prioriteit bij de jaarlijkse verdeling van ESR-middelen. Een neveneffect van een dergelijke verkenning is dat zij kan helpen een debat te openen waarin op basis van een diagnose van de huidige stand van zaken binnen de bedrijfswetenschappen een agenda voor de toekomst wordt vastgesteld. Het is dan ook te hopen dat het navolgende betoog constructieve reacties oproept. **199**

LEZERS REAGEREN

A.Th.A. Koet

Waanzinnige ondernemingen en de onvervangbare interne controle 211

Naschrift door Prof. J.H. Blokdijs

De waanzin 't hoogste goed? 214